

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.15019499

Научная статья

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

THE PSYCHOLOGICAL PROBLEM THE WELL-BEING OF MEDIATION SERVICE SPECIALISTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ЗВЯГИНЦЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

учитель-логопед,

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» г. Губкин.

ZVYAGINTSEVA ANASTASIYA ALEKSANDROVNA,

Belgorod National Research University.

YAKOVLEVA ELENA ANATOLIEVNA,

Speech therapist,

Basic secondary school № 14 for students with disabilities of Gubkin.

В статье исследуется проблема психологического содержания деятельности специалистов службы школьной медиации. Медиация в данном контексте обсуждается как деятельность, входящая в группу социномических или помогающих профессий, необходимость в которых постоянного взаимодействия с людьми требует осуществления эмоционального труда и может приводить к эмоциональному выгоранию. Психологическое благополучие специалистов служб школьной медиации рассматривается как критерий способности медиаторов осуществлять успешное позитивное функционирование в рамках посреднической деятельности, соответственно, преодолевая возможные негативные эмоциональные последствия. Исследуются некоторые определения и модели психологического благополучия, среди которых в качестве оптимальной для использования при психологическом анализе личности специалистов служб медиации выделяется шестикомпонентная модель К. Рифф.

The article examines the problem of the psychological content of the activities of specialists of the school mediation service. Mediation in this context is discussed as an activity belonging to a group of socio-economic or helping professions, the need for which constant interaction with people requires emotional work and can lead to emotional burnout. The psychological well-being of specialists in school mediation services is considered as a criterion for the ability of mediators to carry out successful positive functioning within the framework of mediation activities, respectively, overcoming possible negative emotional consequences. Some definitions and models of psychological well-being are investigated, among which K. Riff's six-component

model stands out as optimal for use in the psychological analysis of the personality of mediation services specialists.

Ключевые слова: *медиация, школьная медиация, служба школьной медиации, эмоциональный труд, эмоциональное выгорание, психологическое благополучие.*

Key words: *mediation, school mediation, school mediation service, emotional labor, burnout, well-being.*

Актуальность рассматриваемой в рамках данной статьи темы обусловлена, прежде всего, тем, что в современном мире необходимость медиации как деятельности, заключающейся в специально организованном процессе урегулирования конфликтных ситуаций, востребована во многих социальных сферах, включая юридическую практику, здравоохранение и образование. Так, обсуждая вопрос о медиации в образовании, следует начать с того, что в посвящённой защите прав обучающихся и их законных представителей статье 45 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» внедряется и раскрывается понятие «комиссия по урегулированию споров», которая создаётся «в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений» [15]. Можно утверждать, что комиссия по урегулированию споров на базе образовательной организации является аналогом службы школьной медиации, смысл и понятие которой раскрываются, в свою очередь, в другом правовом акте, а именно в Письме Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» [8]. Из указанного нормативного документа можно почерпнуть наиболее важные для раскрытия обсуждаемой темы определения, то есть «медиативный подход», «школьная медиация», «служба школьной медиации». Медиация сама по себе представляет процедуру решения спорной или конфликтной ситуации с привлечением посредника (медиатора), что необходимо для исключения возможности решения конфликта директивными методами, в частности, путём давления – административного или психологического – одной из сторон конфликта на другую. Медиативный подход рассматривается как основанный на принципах посредничества подход к решению конфликтов, в рамках применения которого главным навыком человека, его использующего, является позитивное общение. В свою очередь, школьная медиация является основанной на ориентированном на человека, то есть субъектном, подходе вариацией медиативного подхода. И, наконец, служба школьной медиации представляет собой действующую и утверждённую локальным нормативным актом структуру, «состоящую из работников образовательной организации, учащихся и их родителей» [8]. Таким образом, важно подчеркнуть, что современное законодательство, в том числе, в сфере образования, не просто легитимизирует понятие медиации, но прямым текстом рекомендует внедрять медиацию в повседневный уклад образовательного учреждения в качестве альтернативного метода преодоления разногласий и профилактики возникновения острых конфликтов. В этом контексте школьная медиация является также методом, направленным на воспитание личности обучающегося, так как через альтернативную процедуру разрешения конфликтов до его участников или сторон доносятся принципы понимания конфликта как явления, предполагающего надежду на улучшение и кардинальное изменение ситуации, принятия конфликтующими сторонами друг друга, взаимного уважения интересов участников конфликтной ситуации [6].

Следует отметить, что участие того или иного субъекта образовательных отношений в службе школьной медиации предполагает предварительное прохождение обучения, что близко профессиональной подготовке или переподготовке, поэтому в целом можно говорить о деятельности участников службы медиации как о профессиональной деятельности, что, соответственно, приводит к вопросу о профессионально важных качествах и профессиональ-

ных психологических рисках лиц, задействованных в службах медиации. Очевидно, что необходимость взаимодействовать с людьми, находящимися в конфликте, то есть, вероятно, испытывающих друг к другу негативные эмоции создаёт для участников служб школьной медиации риск подвергнуться негативному эмоциональному фону, и это, в свою очередь, может существенно снизить степень психологического благополучия самих медиаторов. При этом ощущение психологического благополучия, очевидно, важно для лица, задействованного в службе медиации, так как в ином случае затруднительной является реализация навыка позитивной коммуникации.

Таким образом, может быть сформулирована *проблема*, состоящая в том, насколько важным критерием эффективности деятельности сотрудников служб школьной медиации является их собственное субъективное психологическое благополучие и посредством чего данное благополучие может быть обеспечено.

Рассмотрим, в первую очередь, психологические характеристики деятельности специалистов службы школьной медиации. Нужно отметить, что попытки психологического анализа деятельности специалистов служб медиации в последнее время предпринимаются различными авторами с целью восполнить дефицит психологического описания работы медиаторов в противовес, например, тому вниманию, которое уделяется юридическим аспектам медиации и её описанию с позиций правовой терминологии.

Так, исследователь У.А. Удавихина подробно рассматривает социально-психологические аспекты медиации, трактуя её как процесс, «в рамках которого формируется специфическое взаимодействие в социальной группе с присущими ей групповыми эффектами (социальной фасилитации, конформизма, «ореола», «мы и они» и др.), переживающей тот или иной этап развития конфликта, а также вырабатываются новые групповые нормы» [14].

Интерес представляют также выделенные в рамках социально-психологического анализа пять определяемых индивидуально-психологическими особенностями переговорных стилей специалистов службы медиации, а именно: формальный, психотерапевтический, управляющий, эмпатический, деловой. Так, формальный стиль проявляется в авторитарности медиаторов, склонности к жёсткому контролю и критическом, доходящем до подозрительности, отношении к информации от клиента. Психотерапевтический стиль связан с отказом медиатора от лидирующих позиций, проявлением мягкости и тактичности. Управляющий связан с высоким уровнем критического мышления и способностью отходить в работе от стандартизированных алгоритмов ради достижения наилучшего результата. Эмпатический стиль проявляется в отсутствии директивности, низкой конфликтности, выраженной альтруистической направленности. Деловой стиль связан с готовностью брать на себя ответственность и способностью критически проанализировать конфликтную ситуацию [14].

Исследователь О.А. Скворцова рассматривает психологические аспекты процесса медиации в том ключе, какие могут проявиться в ходе взаимодействия специалиста службы медиации и конфликтующих сторон глубинные психологические эффекты, в частности, подробно описанные в рамках теории и практики психоанализа. В материале подробно раскрывается возможное проявление переноса и контрпереноса, разных защитных механизмов включая вытеснение, отрицание и проекцию, комплекса неполноценности и других достаточно сложных процессов в ходе проведения процедуры медиации [11]. Если резюмировать основную идею данной статьи, можно сказать, что посыл состоит в том, что медиатору необходимо проявлять довольно высокий уровень психологической компетентности, так как именно в ситуации конфликтного взаимодействия могут проявляться глубинные уровни человеческой индивидуальности, что часто скрывается под некой «социальной маской».

Подобные исследования социально-психологических и психологических аспектов медиации представляют большой интерес, в том числе, и потому, что они развивают научную

дискуссию о психологическом содержании деятельности медиации и, следовательно, о поиске способов психологического сопровождения самих специалистов служб медиации с целью повышения эффективности их деятельности. В этом ключе имеет смысл рассмотреть психологическое содержание медиации, ориентируясь на деятельностный подход, то есть выделить общие психологические характеристики данной деятельности.

Так как очевидно, что такая деятельность, как медиация, направлена на оказание помощи людям и предполагает активное общение с разными людьми, можно говорить о том, что содержание деятельности специалистов служб медиации полностью соответствует содержанию деятельности социомических профессий, относящихся к типу «человек-человек», если следовать терминологии, используемой в получившей наибольшее распространение в отечественной психологии труда классификации Е.А. Климова. В данную группу входят все профессии субъект-субъектного типа, которые при этом могут быть подразделены на исполнительские, творческие и руководящие [13]. Исполнительские связаны с выполнением регламентированных задач, реализацией некоторых нормированных коммуникативных паттернов, обусловленных содержанием профессионального взаимодействия с другим человеком, и предполагают в случае возникновения проблем более-менее шаблонное их решение. Руководящие, соответственно, в плане ведущего профессионального содержания связаны с реализацией функций планирования, координации, контроля деятельности других людей. Творческие же социомические виды деятельности предполагают постоянное исследование и принятие нестандартных решений. Можно предположить, что, скорее всего, деятельность специалиста службы медиации должна быть отнесена к творческому типу социомических видов деятельности. Здесь следует подчеркнуть, что конфликт разными авторами трактуется как столкновение, противодействие, ситуация ненайденного выхода, тип конкурентного взаимодействия. При этом среди сущностных черт конфликта выделяют: наличие противоречия между субъектами; их противодействие; негативные эмоции друг к другу [1]. Соответственно, несмотря на наличие некоторых упорядоченных процедур медиации и наличие у медиатора определённой делегированной ему власти, каждая ситуация конфликтного взаимодействия представлена минимум двумя индивидуальными точками зрения, требует тщательного анализа с целью чёткого понимания предмета конфликта и формулировки проблемы, связана с индивидуальными особенностями эмоционального реагирования участников конфликта.

В частности, можно предположить, что в деятельности специалистов служб медиации достаточно сильно проявляется необходимость осуществлять так называемый «эмоциональный труд». Этот термин, введённый А.Р. Хошчайлд, применяется, как правило, для обозначения реально осуществляемой специалистами, взаимодействующими с людьми, работы «по изображению предписанных организацией эмоций при обслуживании клиентов» [7].

Данное понятие вскрывает некий социально-культурный парадокс, заключающийся в том, что эмоции, зачастую считающиеся непосредственными проявлениями внутренней жизни человека, могут становиться частью оказываемой услуги. При этом основательница концепции «эмоционального труда» А.Р. Хошчайлд выделяет два варианта следования работников правилам нормативного выражения необходимых в социальной ситуации чувств: поверхностное исполнение, когда эмоции выражаются только внешне, например, изображение счастливой улыбки; глубокое исполнение, когда работник предпринимает усилия, чтобы на самом деле чувствовать то, что предписывается его должностными обязанностями в данной ситуации [10].

Важно, что сотрудникам службы медиации – особенно в образовательной сфере, действительно, вменяется определённое эмоциональное поведение, выражающееся, по крайней мере, в позитивном общении, то есть демонстрации дружелюбия, оптимизма, уверенности. Необходимость эмоциональной работы может приводить, в свою очередь, к эмоциональному

выгоранию. Современный исследователь И.А. Булгаков обращает внимание, что «при изучении феномена эмоционального труда в контексте феномена выгорания наибольшего внимания заслуживают специалисты образовательной сферы», и в данном случае речь идёт, главным образом, об учителях, относительно которых некоторые исследования показали, что применяемая ими «демонстрация ложных эмоций положительно коррелирует с симптомами выгорания» [2]. Можно говорить о том, что в условиях образовательной организации специалисты службы медиации, по сути, осуществляют деятельность, аналогичную педагогической, то есть, в целом, сказанное о преподавателях в данном контексте вполне применимо к специалистам службы школьной медиации.

Феномен эмоционального выгорания далее следует обсудить подробнее, так как оно представляет собой профессиональный психологический риск для всех профессий социомического типа.

Достаточно известным фактом является, что эмоциональное выгорание впервые описал психиатр Г. Фрейденбергер, характеризуя психическое состояние медицинских работников [3]. В дальнейшем понимание эмоционального выгорания развивалось в контексте изучения специфического профессионального стресса, возникающего в деятельности специалистов всех «помогающих» профессий. В настоящее время общепринято разделение всей совокупности подходов к пониманию эмоционального выгорания на содержательный или результативный подход и процессуальный. В рамках содержательного (результативного) эмоциональное выгорание рассматривается как структурное негативное психологическое новообразование, представленное комплексом из нескольких симптомов. Наиболее популярной является модель К. Маслач, предполагающая три симптома: психоэмоциональное истощение, депersonализация (дегуманизация), редукция (обесценивание) профессиональных достижений [полян]. В рамках процессуального подхода разрабатываются разные модели, в которых синдром эмоционального выгорания рассматривается как процесс, включающий определённое количество фаз.

Исследователь А.В. Вохрина указывает на то, что у ряда авторов в качестве ключевых факторов прогрессирования эмоционального выгорания рассматриваются внутриличностные детерминанты – такие, как снижение «качества жизни», нарушение процессов самореализации и самоактуализации, дисбаланс и снижение удовлетворённости достижениями в профессиональной и личной жизни [3]. Это позволяет говорить об эмоциональном выгорании как психологическом новообразовании, представляющем собой противоположность психологического благополучия личности.

Проблема психологического благополучия как научного феномена начала изучаться в психологии относительно позднее, чем получило своё развитие исследование негативных эмоциональных, деструктивных проявлений человеческой психики. Собственно, именно на это обратили внимание представители гуманистической психологии, с именами которых и связывается научная постановка проблематики психологического благополучия как одного из критериев психологического здоровья личности [12].

В настоящее время проблематика психологического благополучия рассматривается в довольно широком спектре трактовок. В частности, И.В. Дубровина анализирует психологическое благополучие в контексте его взаимосвязи с таким традиционно изучаемым отечественной психологией явлением, как «социальная ситуация развития» [4].

Основу теоретических изысканий по проблеме психологического благополучия заложили представления о нём как о переживании человеком общей удовлетворённости или неудовлетворённости жизнью, а также состоянии счастья или несчастья. Соответственно, психологическое благополучие изначально рассматривалось в контексте изучения аффективного аспекта психических переживаний, поэтому, например, в материале Е.С. Кузнецовой, в каче-

стве синонима понятия «психологическое благополучие» используется термин «эмоциональное благополучие» [5].

Исследователь Г.В. Солдатова, отмечая тесную связь и частое отождествление феномена «психологическое благополучие» с такими понятиями, как «субъективное благополучие», «психическое здоровье», «качество жизни», «ощущение счастья», «удовлетворённость жизнью», «психологический комфорт», предлагает собственное определение, согласно которому «психологическое благополучие – это относительно устойчивое (доминирующее в определённый жизненный период) психическое состояние, «ядром» которого является отношение человека к своей жизни» [12].

Можно отметить, что в этом определении на первый план выходят такие характеристики, как изменчивость, так как, несмотря на акцент на устойчивом характере, состояния психологического благополучия, предполагается, что в тот или иной период данное состояние может смениться другим доминирующим, и субъективность, так как ядерным компонентом состояния благополучия, по сути, названа внутренняя психическая картина собственной жизни. Надо также сказать, что в приведённой дефиниции отсутствует указание на позитивный или негативный полюс состояния, которое называется психологическим благополучием. Из этого выводится ещё одно свойство, а именно полярный характер, то есть существование данного состояния в диапазоне «психологическое благополучие – психологическое неблагополучие», что соответственно, на практике позволяет говорить о низком, пониженном или даже отрицательном уровне психологического благополучия.

В некотором роде приведённая выше трактовка соответствует самому первому пониманию психологического благополучия, сформулированному Н. Брэдбёрном, в котором структура психологического благополучия «представляет баланс, достигаемый постоянным взаимодействием двух видов аффектов – позитивных и негативных» [5]. Эта концепция относится к так называемому гедонистическому подходу, в рамках которого психологическое благополучие связывается с ощущением удовлетворённости или неудовлетворённости, то есть важно, доволен или недоволен человек жизнью. Ещё одну группу формируют эвдемнистические теории, базовой среди которых является концепция К. Рифф, рассматривающей «психологическое благополучие как аспект позитивного функционирования личности» [12] то есть главным аспектом благополучия в данном случае является личностный рост [5]. Концепция К. Рифф является своего рода квинтэссенцией подходов психологов-гуманистов – таких, как А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт и другие. В рамках теории К. Рифф разработана структура психологического благополучия, включающая шесть основных компонентов: самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост [5]. Прикладную ценность данного подхода представляет тот факт, что на его основе разработан опросник, который был несколько раз адаптирован и успешно применяется в российской психологической практике. На наш взгляд, модель психологического благополучия, предполагающая в структуре этого феномена позитивное функционирование личности, включающее позитивные отношения с окружающими и ощущение возможности управлять окружающей средой, как раз соответствует задачам, которые выполняют в своей деятельности специалисты служб школьной медиации. В этой связи именно психологическое благополучие как аспект позитивного функционирования личности может рассматриваться в качестве критерия, обеспечивающего успешность деятельности специалистов служб медиации и способствующего профилактике профессиональных психологических рисков. В свою очередь, необходимо продолжать исследования, направленные на выявление других психологических факторов, связанных с обеспечением психологического благополучия специалистов служб школьной медиации.

Таким образом, сделаем следующие *выводы*.

В последнее время востребованность медиации как вида деятельности, связанного с организацией компетентного посредничества в вопросах урегулирования конфликтов, возрастает в разных социальных сферах, в том числе в сфере образования, что подтверждается наличием целого пакета нормативных актов, не только делающих медиацию легитимным элементом современной школы, но и вменяющих данный элемент в качестве обязательного.

Оформление статуса специалиста службы медиации как, по сути, профессионала социономической сферы позволяет обсуждать психологические характеристики деятельности медиатора, которые аналогичны характеристикам других профессий типа «человек-человек». Соответственно, специалисты служб медиации подвержены такому профессиональному риску как развитие синдрома эмоционального выгорания, и в этой связи важно поддерживать относительно высокий уровень психологического благополучия специалистов служб медиации, понимаемого как важный элемент позитивного функционирования личности, включая доброжелательные отношения с окружающими и ощущение возможности управлять окружающей средой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. СПб.: Питер, 2019. 528 с.
2. Булгаков И.А. Современные направления изучения феномена эмоционального выгорания // Современная зарубежная психология. 2023. Т. 12. № 2. С. 94-103.
3. Вохрина А.В. Феномен эмоционального выгорания в психологических исследованиях // Вестник науки. 2022. Т. 4. № 3 (48). С. 222-230.
4. Дубровина И.В. Феномен «психологическое благополучие» в контексте социальной ситуации развития // Вестник практической психологии образования. 2020. Т. 17. № 3. С. 9-21.
5. Кузнецова Е.С. Психологическое благополучие: теоретические подходы // Психологическая газета. 14.12.2017. URL: <https://psy.su/feed/6510> (дата обращения 19.02.2025).
6. Машарова Т.В. Медиация как средство по разрешению конфликтов в современной образовательной среде // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4 (77). С. 62-66.
7. Мищенко Е.С., Мурзина К.С., Черемисин А.А. Понятие эмоционального труда и его значение в сфере высшего профессионального образования // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2012. № 3 (41). С. 212-218.
8. <Письмо> Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» (вместе с «Рекомендациями по организации служб школьной медиации в образовательных организациях», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 № ВК-54/07вн) // Юридическая информационная система «Легалакт – законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации». URL: <https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-gossii-ot-18112013-n-vk-84407> (дата обращения 17.02.2025).
9. Полянский А.И., Быковская Л.И. Синдром выгорания как феномен в современной науке // Горизонты гуманитарного знания. 2018. № 5. 8 с.
10. Симонова О.А. Эмоциональный труд в современном обществе: научные дискуссии и дальнейшая концептуализация идей А.Р. Хохшильд // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11. № 3. С. 339-352.
11. Скворцова О.А. Психологические аспекты процесса медиации. Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2016. № 4 (13). С. 98-100.
12. Солдатова Г.В. Психологическое благополучие как научный феномен // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2021. № 12. С. 17-30.
13. Третьякова В.С. Социономические профессии в парадигме социопсихологических требований к субъекту профессиональной деятельности // Акмеология профессионального образования: материалы 14-й Международной научно-практической конференции, 14-15 марта 2018 г., Екатеринбург. Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2018. С. 151-156.
14. Удавихина У.А. О социально-психологическом аспекте медиации // Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2020. № 3 (32). С. 7-14.

15. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция от 28.12.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения 17.02.2025).

Поступила в редакцию: 11.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Звягинцева А.А., Яковлева Е.А., 2025.